

RETRATOS DE FRAY LUIS DE LEÓN DE LA BIOGRAFÍA MANUSCRITA DE PACHECO A LA IMPRESA DE MAYANS

CLARA MARÍAS¹

Universidad Complutense de Madrid/Grupo PASO

1. INTRODUCCIÓN: LAS VIDAS DE FRAY LUIS DE LEÓN

Este artículo es un primer acercamiento a la compleja cuestión de los retratos verbales de fray Luis de León (Belmonte, c. 1527-Madrigal de las Altas Torres, 1591), es decir, de la imagen que proyectó el autor de sí mismo en sus escritos autobiográficos, cartas y paratextos,² y de la representación de su biografía que fue imponiéndose a través de la visión de otros a lo largo de los siglos. En él, se tomará como punto de partida la visión póstuma de los dichos y hechos del agustino, y se compararán dos de las vidas más significativas por su carácter pionero y por la oposición que presentan en su transmisión y mentalidad: la primera, hasta donde sabemos, elaborada por el pintor sevillano Francisco Pacheco (1564-1644) en la transición entre los siglos XVI y XVII e incluida en su manuscrito *Libro de verdaderos retratos*³ y la primera impresa en lengua romance y con mayor difusión, ya en 1761, del polígrafo valenciano Gregorio Mayans (1699-1781).⁴

Mientras que la poesía original y las traducciones y comentarios de Luis de León siguen atrayendo muchísima atención crítica,⁵ al igual que su pensamiento,⁶ solo con la renovación de

¹ Este trabajo se inserta en el proyecto de investigación *SILEM II. Del sujeto a la institución literaria en la edad moderna: procesos de mediación* y en el marco del Grupo PASO (HUM-241), y se ha realizado gracias al apoyo del Contrato posdoctoral Juan de la Cierva-Formación (hasta abril de 2020) y del Contrato posdoctoral UCM (desde septiembre de 2020).

² Dado que se trata de un autor del que se conservan numerosa correspondencia, escritos autobiográficos en los procesos inquisitoriales, y poemas donde hay auto-representación, me parece de gran interés analizar en el futuro la construcción y proyección de su yo, comparando los pasajes autobiográficos en LUIS DE LEÓN, *Epistolario: cartas, licencias, poderes, dictámenes*, ed. José Barrientos García, Madrid, Revista Agustiniiana, 2001; LUIS DE LEÓN, *Escritos desde la cárcel: autógrafos del primer proceso inquisitorial*, ed. José Barrientos García, El Escorial, Ediciones Escorialenses, 1991 y ÁNGEL ALCALÁ, ed. *Proceso inquisitorial de Fray Luis de León*, [Valladolid], Consejería de Cultura y Turismo, 1991, con los pasajes en primera persona de las Odas 1, 3, 8 10, 11, 12, 14, los tercetos «Huid, contentos, de mi triste pecho» y los octosílabos «Aquí la envidia y la mentira» en LUIS DE LEÓN, *Poesía*, ed. Antonio Ramajo Caño, Barcelona, Galaxia Gutenberg y Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2006.

³ FRANCISCO PACHECO, *Libro de descripción de verdaderos retratos, de ilustres y memorables varones*, Ms. M 3-8-2 de la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. Cito a partir de la reproducción de FRANCISCO PACHECO, *Libro de descripción de verdaderos retratos de ilustres y memorables varones, (1599)*, ed. Rogelio Reyes Cano y Pedro M. Piñero, Sevilla, Diputación de Sevilla, 1985. Fray Luis de León aparece en tercer lugar, ff. 5-6. Hay edición digital <http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/el-maestro-fray-luis-de-len-en-libro-de-descripcin-de-verdaderos-retratos-de-ilustres-y-memorables-varones-de-francisco-pacheco-0/html/01e94ec4-82b2-11df-acc7-002185ce6064_2.html>.

⁴ GREGORIO MAYANS, *Vida y juicio crítico del Maestro Fray Luis de León*, Valencia, 1761. (reeditado en *Obras de Fray Luis de León*, Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1855). La vida, sin paginar, abarca 46 páginas y está estructurada en párrafos numerados. Además de la edición exenta, se incluyó con las *Obras* de 1761, después de los paratextos ya presentes en la edición de Quevedo de 1631. Hay edición digital <<https://bivaldi.gva.es/es/corpus/unidad.do?posicion=1&idCorpus=20000&idUnidad=47658>>.

⁵ Además del clásico de RICARDO SENABRE, *Estudios sobre Fray Luis de León*, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1998, destacan de la última década: SÉVERINE DELAHAYE-GRÉLOIS, *Horacio cristiano. El De musica de San Agustín en la obra poética de fray Luis de León*, «Críticón», 2009, v. 107, pp. 93-103; JAVIER SAN JOSÉ LERA, *Fray Luis de León: Paráfrasis del Salmo 26. Traducción poética y exégesis*, «Críticón», 2011, v. 111, pp. 73-119; COLIN P. THOMPSON, *The Strife of Tongues. Fray Luis de León and the Golden Age of Spain*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012; JOSÉ MANUEL DÍAZ MARTÍN, *Leyendo a Fray Luis de León*, Newark, Juan de la Cuesta, 2014 y varios artículos de Sergio Fernández López.

⁶ Véase MARÍA MARTÍN GÓMEZ, *Presente y Futuro de Fray Luis de León*, «Azafra: revista de filosofía», n° 18, 2016, pp. 129-145.

los estudios autoriales, entendidos como la construcción de la imagen del autor por él mismo y por sus biógrafos,⁷ ha surgido un mayor interés por analizar las vidas del agustino y su carácter ideológico,⁸ pues anteriormente se habían editado y empleado únicamente como fuentes históricas,⁹ es decir, dándoles la misma naturaleza que a la documentación conservada,¹⁰ y no como obras literarias en sí mismas. En el futuro habría que ahondar en las dos facetas de fray Luis respecto a las biografías: como biógrafo de santa Teresa¹¹ y como biografiado, para ver quién pervive más, si el poeta, el teólogo o el traductor y comentarista, con los cambios en su recepción nacional y extranjera entre los siglos XVII y XX.¹² En cuanto a los biógrafos que nos interesan en este trabajo, del *Libro de retratos* de Francisco Pacheco cada vez hay más estudios tanto desde la Historia del Arte como desde la filología,¹³ mientras que

⁷ Véanse MANFRED TIETZ, *El nacimiento del "autor" moderno y la conflictividad cultural del Siglo de Oro: cultura teológico-clerical versus cultura literario-artística laica*, en *El autor en el Siglo de Oro: su estatus intelectual y social*, eds. Manfred Tietz y Marcella Trambaioli, Vigo, Academia del Hispanismo, 2011, pp. 439-459; HELMUT C. JACOBS, *El concepto del autor soñando en los siglos XVII y XVIII: Quevedo, Torres Villarroel, Goya*, «Studi Ispanici», 2018, n. 43, pp. 237-255; VALENTÍN NÚÑEZ RIVERA y RAÚL DÍAZ ROSALES, ed. *Vidas en papel. Escrituras biográficas en la Edad Moderna*, Anejos 2 de «Etiópicas. Revista de letras renacentistas», 2018; y el n.º monográfico *Representaciones de autor (XV-XIX). Retratos, biografías, polémicas*, «Bulletin hispanique», 2019, vol. 121, n.º 2.

⁸ Véanse ROGELIO REYES CANO, *El retrato de fray Luis de León por Francisco Pacheco: fijación retórica y verdad histórica*, en *Fray Luis de León. Historia, Humanismo y Letras*, eds. Víctor García de la Concha y Javier San José Lera, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, pp. 195-206; JOSÉ MANUEL DÍAZ MARTÍN, *La lengua lisonjera. Historia de la interpretación de fray Luis de León a través de sus retratos*, Madrid, Fundación Ignacio Larramendi, 2013 y SERGIO FERNÁNDEZ LÓPEZ, *Los textos bíblicos de fray Luis de León a la luz de su proceso inquisitorial: estampas y espejos de una biografía*, «Bulletin hispanique», 2019, vol. 121, n.º 2, pp. 539-552.

⁹ Se editaron las de TOMÁS DE HERRERA, *Vida del padre maestro fray Luis de León* y GREGORIO MAYANS Y SISCAR, *Vida y juicio crítico del maestro fray Luis de León*, en *Escritos sobre Fray Luis de León: el teólogo y maestro de espiritualidad*, coord. por Saturnino Álvarez Turienzo, Salamanca, Diputación de Salamanca, 1993, pp. 43-48 y 49-76. Entre los estudios sobre la biografía de fray Luis destacan DÁMASO ALONSO, *Vida y poesía en Fray Luis de León*, en *Obras completas*, vol. 2, Madrid, Gredos, 1973, pp. 789-842; CIRIACO MORÓN ARROYO, MANUEL REVUELTA SAÑUDO, SATURNINO ÁLVAREZ TURIEÑO, eds. *Fray Luis de León: aproximaciones a su vida y su obra: Ponencias del Coloquio celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en la Biblioteca de Menéndez Pelayo del 6 al 10 de julio de 1987*, Santander, Sociedad Menéndez Pelayo, 1989; ÁNGEL ALCALÁ GALVE, *Peculiaridad de las acusaciones a fray Luis en el marco del proceso a sus colegas salamantinos*, en *Fray Luis de León. Historia, Humanismo y Letras*, eds. Víctor García de la Concha y Javier San José Lera, Salamanca, Universidad de Salamanca, 1996, pp. 65-80; JAVIER SAN JOSÉ LERA, *Los libros de Fray Luis de León*, «Revista agustiniana», vol. 48, n.º 146, 2007, pp. 333-356; MARGHERITA MORREALE, *Semblanza de fray Luis de León y datos biográficos esenciales*, en *Homenaje a Fray Luis de León*, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2007, pp. 19-33 y JAVIER SAN JOSÉ LERA, *Libros y lectura en los procesos inquisitoriales de los profesores salmantenses del siglo XVI en Lectura y culpa en el siglo XVI*, ed. María José Vega Ramos e Iveta Nakládalová, Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2012, pp. 63-92.

¹⁰ Además de los documentos de archivo con ediciones modernas ya citados, destaco la aportación de PATRICIA MARÍN CEPEDA, *Seis cartas inéditas de fray Luis de León: en torno a la polémica sobre la Vulgata y la invitación a participar en la Nueva Imprenta Vaticana de Sixto V en Roma*, «Hispanic Research Journal: Iberian and Latin American Studies», 2016, vol. 17, n.º 3, pp. 224-241.

¹¹ Véase ELENA CARPI, *Sobre el estilo de la biografía hagiográfica frayluisiana: De la vida, muerte, virtudes y milagros de la Santa Madre Teresa de Jesús*, «Epos: Revista de filología», n.16, 2000, pp. 105-132.

¹² Sería muy interesante comparar su recepción en el extranjero a través de las siguientes obras: JAMES MONTGOMERY, MARY WOLLSTONECRAFT SHELLEY, *Eminent literary and scientific men of Italy, Spain, and Portugal*, London, Longman, 1835-1837; C A WILKENS, *Fray Luis de Leon: eine Biographie aus der Geschichte der spanischen Inquisition und Kirche im sechszehnten Jahrhundert*, Halle, C.E.M. Pfeffer, 1866; JAMES FITZMAURICE-KELLY, *Fray Luis de León, a biographical fragment...with a portrait from an engraving after Pacheco*, [Oxford], Oxford University Press, H. Milford, 1921; ANTONIO RODRIGUEZ HUESCAR *El gran poeta del siglo de oro español: Fray Luis de León*, New York, Hispanic Institute, 1924; y AUBREY FITZ GERALD BELL, *Luis de Leon (a Study of the Spanish Renaissance)*, Oxford, Clarendon Press, 1925. La traducción al esperanto de La perfecta casada, *La perfekta edzino. Fray Luis de León, el la hispana lingvo tradukis Esperantisto*, Valencia, Pubul y Morales, 1909, contiene también una vida por Augusto Jiménez Loira.

¹³ Los estudios más importantes sobre Pacheco como retratista de autores son: BONAVENTURA BASSEGODA, *Cuestiones de iconografía en el Libro de Retratos de Francisco Pacheco*, «Cuadernos de arte e iconografía», 1991, tomo 4, n. 7, pp. 186-196; MARTA CACHO CASAL, *Francisco Pacheco y su Libro de retratos*, Madrid, Fundación Focus-Abengoa-Marcial Pons, 2012; BENITO NAVARRETE, *Un nuevo dibujo de Francisco Pacheco*

Mayans ha sido siempre celebrado por su biografía de Cervantes,¹⁴ sin que otras de sus vidas de humanistas del Quinientos o su propia autobiografía hayan atraído la misma atención.¹⁵

Los objetivos de este trabajo son, en primer lugar, contrastar las fuentes, difusión y repercusión de estas dos paradigmáticas biografías. En segundo lugar, se compararán los retratos de fray Luis que ambas proyectan, en cada uno de los ámbitos: físico, moral, psicológico, espiritual, intelectual y académico, así como los encomios. De este modo se podrá apreciar si la imagen de fray Luis evoluciona desde la perspectiva barroca a la ilustrada, en función de las distintas concepciones del autor. Tras este recorrido, se esbozarán unas primeras conclusiones sobre la intencionalidad de ambas vidas, su papel en la canonización de fray Luis como poeta y humanista, y su paralela función de promoción de los propios biógrafos. En un segundo trabajo se analizarán en estas y otras biografías los episodios más relevantes de la vida del poeta para detectar las luces y sombras que proyectaron, las elocuencias y silencios acerca de sus conflictos universitarios y con el poder (proceso inquisitorial y cárcel), de su posición social y protectores, de su muerte y de su fama póstuma.

Antes de centrarnos en las biografías de Pacheco y Mayans, es necesario presentar el panorama general de las vidas de fray Luis de León entre los siglos XVI y XIX, sintetizado en la Tabla I.¹⁶ En ella se han recogido, por un lado, las biografías más detalladas: aquellas publicadas de forma exenta, integradas en una historia religiosa, o que acompañan con entidad propia las ediciones de la obra del agustino. Frente al vacío que encontramos, por ahora, en el siglo XVI; en el Seiscientos, época en la que se le encomia como «poeta el más célebre de sus tiempos»,¹⁷ hay, junto a varios elogios en latín, tres relevantes testimonios de distinta

para su Libro de retratos: la efigie de Pablo de Céspedes en los Uffizi, «Archivo español de arte», 2016, tomo 89, n. 353, pp. 77-84 y ROCÍO CÁRDENAS LUNA, *Representación plástica del escritor (1648-1778). Repertorio y estudios*, Tesis doctoral, Universidad de Córdoba, 2019. En cuanto a Pacheco como editor e intelectual, véanse ANA MARÍA GIL RIBES, *El ornatus y la dispositio en la edición de textos poéticos del Siglo de Oro (El Libro de los Retratos de F. Pacheco y las Flores de 1605 y 1611)*, en *La edición de textos: actas del I Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro*, eds. Dolores Noguera, Pablo Jauralde, Alfonso Reyes, London, Tamesis, 1990, pp. 219-226; BONAVENTURA BASSEGODA I HUGAS, *Las tareas intelectuales del pintor Francisco Pacheco*, en *Symposium Internacional Velázquez: Actas: Sevilla, 8-11 de noviembre de 1999*, Sevilla, Junta de Andalucía, 2004, pp. 39-46; MANUELA ÁGUEDA GARCÍA-GARRIDO, *La imagen predicada. La virtud como camino hacia la salvación en los Retratos de Francisco Pacheco (1564-1644)*, «Etiopicas: revista de letras renacentistas», 2006, n. 2, pp. 172-201; MARTA CACHO CASAL, «La memoria en el pincel, la fama en la pluma»: fuentes literarias en el Libro de retratos de Francisco Pacheco, «Bulletin hispanique», 2007, vol. 109, n. 1, pp. 47-66; y JUAN MONTERO DELGADO, MARTA CACHO CASAL, *Francisco Pacheco editor de obras de Fernando de Herrera: análisis de un documento inédito*, «Bulletin of Spanish Studies», 2014, vol. 91, n.º 4, 2014, pp. 491-504. Sobre Pacheco biógrafo y canonizador, véase PEDRO RUIZ PÉREZ, *Biografías ilustradas y construcción del canon autorial (entre España y Europa): De Pacheco a Sedano*, «Esferas Literarias», 2019, n.º 2, pp. 1-27 <http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/Esferas/article/view/12115>.

¹⁴ Recuérdese que la primera edición fue en inglés, GREGORIO MAYANS Y SISCAR, *The life of Michael de Cervantes Saavedra*, London, J. and R. Tonson, 1738. Véase el estudio de esta biografía JESÚS PÉREZ MAGALLÓN, *Gregorio Mayans y la invención mitificadora de Cervantes*, «Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America», 2014, v. 34, n.º 2, pp. 187-202.

¹⁵ Véase MARÍA LLUM JUAN LIERN, *Gregorio Mayans y Vicente Blasco, dos generaciones de ilustrados valencianos y una misma preocupación cultural y religiosa: las poesías de fray Luis de León*, «Cuadernos de estudios del siglo XVIII», n.º 28, 2018, pp. 95-113.

¹⁶ La mayoría aparecen recogidas en JULIÁN ZARCO CUEVAS, *Bibliografía de fray Luis de León*, «Revista Española de Estudios Bíblicos», año III, n.º 28-29, 1928, pp. 281-412. RAFAEL LAZCANO, *Fray Luis de León. Bibliografía*, Madrid, Editorial Revista Agustiniiana, 1990. No es una nómina exhaustiva, ya que sin duda quedan muchas vidas en latín en obras vinculadas con la obra agustina por descubrir, además de otras recogidas en ediciones que no he reflejado, y de las incluidas en la prensa (como la de Zacarías Acosta en *Museo Universal*, 1857), en libros de viajeros extranjeros y otros géneros similares del XIX, que están rescatando Mercedes Comellas y Manuel Contreras. No se han incluido las posteriores por su número (solo en la primera mitad del XX: Alonso Getino, Coster, Fitzmaurice-Kelly, Abate Lugan, Aubrey Bell, José Baeza, Román Olalla, Atilano Sanz, Karl Vossler, y otras en torno al IV centenario de 1928).

¹⁷ Así aparece en la portada el ms. 3939 de la BNM. Para la transmisión manuscrita de su poesía, véase JOSÉ MANUEL BLECUA, «La transmisión de la obra poética de Fray Luis de León», en *La edición de textos: actas del I Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de Oro*, ed. Pablo Jauralde, Dolores Noguera y Alfonso Rey, London, Tamesis Books, 1990, pp. 13-30.

intencionalidad y peso: la semblanza compuesta por el pintor y poeta Pacheco junto a dos poema de elogio (un epigrama latino de Caro y unos versos del *Laurel de Apolo* de Lope) y el retrato adusto y de senectud del autor (Figura 1), al que considera andaluz, y que incluye en su compilación manuscrita de varones memorables para su círculo de humanistas, en el primer tercio del siglo; la vida de cinco páginas publicada en Amberes en 1636 y en latín por el monje agustino, consejero y cronista imperial Cornelius Curtius (1586-1633), dentro de su compilación de ilustres agustinos y junto a un maravilloso retrato por Cornelis Galle (Figura 2) y un epitafio (Figura 3); y la biografía en cinco columnas escrita por el también agustino e historiador de su orden Tomás de Herrera (1585-1654), dentro de su crónica del convento agustino de Salamanca, impresa en Madrid en 1652 (Figura 4), menos célebre que su *Alphabetum Augustinianum* (1644), donde le dedica una columna al poeta. Es decir, en el primer caso se le destaca como humanista andaluz con la finalidad de defender la memoria de los eruditos del reinado de Felipe II admirados por Pacheco y su círculo; en el segundo su ejemplo y su catálogo de obras sirven para promocionar una orden religiosa ante un público europeo y, en el tercero, su trayectoria ilustra la historia de su convento. Estas primeras biografías nos ofrecen valiosa información sobre su vida, sus obras, su epitafio, su trayectoria dentro de su orden, su imagen (muy distinta según Pacheco y Galle) y los elogios de sus coetáneos. Hay que destacar la de Curtius, por su carácter paneuropeo y menos localista que las otras dos; porque, hasta donde sé, no se ha incluido en bibliografías previas y solo estudiosos como Coster y Díaz Martín¹⁸ la emplean, y por su defensa y elogio cerrados del humanista, empleando citas de Erasmo (*Adagia*) y de Lucrecio (*De rerum natura*), apreciados y citados por fray Luis, pero, a comienzos del XVII, *autor expurgatus y poeta damnatus* por excelencia.¹⁹

¹⁸ ADOLPHE COSTER, *Luis de León*, «Revue Hispanique», 53-54, 1921-1922 cita también otros elogios latinos: *Monasticon Augustinianum* de Nicolaus Crusenius (1622) y *Encomiasticon*, de Philippe Elssius (1654). JOSÉ MANUEL DÍAZ MARTÍN, *op. cit.*, cita *Hispania illustrata* de Andreas Schottus (1604); *Bibliotheca selecta* de Antonio Possevino (1607); *Anastasis Augustiniana* de Tomás Gratiano (1613), *Monasticon Augustinianum* de Crusenius (1623) y *Encomiasticon Augustinianum* de Elssius (1654).

¹⁹ Véanse ÁNGEL JACINTO TRAVER VERA, *Dos ejemplos de recepción clásica: Lucrecio, 2, 1-13 en fray Luis y en Lord Byron*, «Anuario de estudios filológicos», vol. 22, 1999, pp. 459-474. El mismo autor realizó en 2009 su tesis doctoral sobre Lucrecio en España, aún inédita.

En el Setecientos, época de redescubrimiento de nuestro autor y su obra,²⁰ se añaden otras tres: la de carácter literario, en la línea de Pacheco, por Mayans, que se convirtió en la más difundida por contar con varias ediciones; la noticia de veinte páginas que da López Sedano en su *Parnaso* de 1771; y la de carácter religioso, en la línea de Curtius y Herrera, por Manuel Vidal, en su crónica de los agustinos de Salamanca (1751). Pero es en el siglo XIX cuando hay una verdadera eclosión de biografías luisianas, pues además de multiplicarse la difusión de la de Mayans, al ser incluida en la edición de la Biblioteca de Autores Españoles desde 1855, se encuentran cuatro publicadas en el extranjero: la de Joaquín Lorenzo Villanueva, exiliado liberal en Londres, en 1825;²¹ allí mismo, la de Montgomery y Mary Wollstonecraft (1835-1837); la francesa de Guardia (1860); y la alemana de Wilkens (1866), muy centrada en la Inquisición. Junto a ellas, aparecen otras siete en España, de las que una acompañó a la *Corona poética* de 1856, cuatro se publicaron en la década de los 60 (la exenta de José González de Tejada, que incluye un catálogo de obras impresas y manuscritas; la de Alejandro Arango y Escandón, primera en Hispanoamérica, junto a su edición del proceso inquisitorial; la de Manuel González Llana, antes de sus obras selectas; y la Martín Mateos como prólogo a un álbum de homenaje) y dos posteriormente, las de los agustinos fray Francisco Méndez y fray Francisco Blanco. Este último, que desarrolla la biografía más amplia y seria, y edita también el proceso, le considera «poeta sublime, pensador teólogo y exégeta sapientísimo» y subraya «¿quién no conoce algunos episodios de la vida de fray Luis de León? ¿Quién no tiene idea más o menos exacta de las calumnias y persecuciones que sufrió con heroica magnanimidad?». ²² Esta fiebre decimonónica por la vida de fray Luis se evidencia en que en 1816 fray Antolín Merino publica la primera edición crítica de sus poesías (tras varias reimpresiones con algunas correcciones de la edición quevedesca); en 1825 sale a la luz su primera vida por un liberal exiliado en Inglaterra, que había escrito en la cárcel un diálogo inspirado en *De los nombres de Cristo*;²³ en 1837 se estrena en Madrid el drama de José Castro y Orozco basado en su vida; en 1853 Schlütter traduce su poesía al alemán; en 1856 se busca su cadáver;²⁴ en 1869 se erige su estatua en Salamanca por suscripción nacional y se le dedican unas honras fúnebres, un álbum de poemas (con Pedro Antonio de Alarcón, Antonia Díaz de Lamarque, Amador de los Ríos...), una marcha fúnebre y un himno musical;²⁵ y en 1872 y 1888 Francisco Besalú y Manuel Arjona publican sendos análisis de sus versos. El propio

²⁰ Véase ANTONIO MESTRE SANCHÍS, *El redescubrimiento de Fr. Luis de León en el siglo XVIII*, «Bulletin Hispanique», tome 83, n.º 1-2, 1981, pp. 5-64, y para la época anterior, JOSÉ PALOMARES, *Fortuna de fray Luis de León en la literatura española (siglos XVI-XVIII)*, Madrid, Editorial Agustiniiana, 2016.

²¹ Las bibliografías luisianas citan esta vida sin datos de impresión, yo no he logrado hallarla ni en los Ocios de españoles emigrados ni en las memorias de JOAQUÍN LORENZO VILLANUEVA, *Vida literaria de don Joaquín Lorenzo Villanueva, o Memoria de sus escritos y de sus opiniones eclesiásticas y políticas*, London, 1825. En ellas solo cita a fray Luis entre los ejemplos de eruditos injustamente encarcelados y detalla el hallazgo del proceso original del «escandaloso procedimiento de la inquisición contra este sabio y virtuoso» en 1813, editado por otro religioso y sin imprimirse por falta de fondos (tomo I, p. 340).

²² *Fr. Luis de León. Estudio biográfico del insigne poeta agustino. Obra póstuma del M.R.P.FR. Francisco Blanco García*, Madrid, Sáenz de Jubera, 1904, p. 2.

²³ Véanse FERNANDO DURÁN, *Autobiografía, Cortes de Cádiz y diálogo humanista: las tertulias constitucionales de la "Vida literaria" de Joaquín Lorenzo Villanueva*, «Cuadernos de Ilustración y Romanticismo», n.º 8, 2000, pp. 41-57, y *La Vida Literaria de Joaquín Lorenzo Villanueva: autobiografía, erudición y política*, en *Valencianos en Cádiz: Joaquín Lorenzo Villanueva y el grupo valenciano en las Cortes de Cádiz*, coord. Germán Ramírez Aledón, 2008, pp. 401-502.

²⁴ *Extracto del expediente seguido por la comisión provincial de monumentos históricos y artísticos de Salamanca a fin de encontrar y exhumar los restos mortales del maestro fray Luis de León*, Salamanca, Martín y Vázquez, 1856.

²⁵ *Álbum dedicado al maestro fr. Luis de León con motivo de la estatua que se le erigió en salamanca el día 25 de abril de 1869*, Salamanca, Oliva y Hermano, 1869. El prólogo de Martín Mateos narra su vida y obra. *Marcha fúnebre e himno a fray Luis de León por F. de la Riva*, Salamanca, Oliva y Hermano, 1869.

Merino prometía, tras culminar su magna edición después de muchos intentos frustrados (el último, por la Guerra de la Independencia), escribir una biografía que nunca llegó:

Dexamos para las memorias sobre la vida de nuestro autor (que con la ayuda de Dios nos prometemos publicar) varias anécdotas curiosas, que ilustrarán la historia literaria de aquel tiempo, y darán el hilo para que se pueda sacar qual fue la causa de la veloz caída de nuestra literatura en todos sus ramos.²⁶

En todos estos testimonios, el mayor interés de los biógrafos suele ser la persecución inquisitorial y el encarcelamiento sufridos por el poeta, y la inspiración que vivió precisamente en esas circunstancias. Álvaro Gil Sanz, jurista progresista y ponente de la Constitución de 1869, lo resume así en su prólogo a la vida y a la *Corona poética* de 1856:

Aquellas imágenes apacibles, aquél ansia por la libre soledad del campo... todo ello fue concebido en los fúnebres recintos de la Inquisición. De allí, con el desengaño de los hombres, pero sin la funesta amargura que destilan las obras de Byron y Espronceda, salió fray Luis de León para aspirar su tierna poesía, en el huerto a la ladera del monte...²⁷

Para los intelectuales sirve como lección sobre el veneno de la envidia, como reconoce el periodista asturiano González Llana el año del estallido de la «Revolución Gloriosa»:

la vida de este insigne poeta [...] no se recomienda en verdad por su interés dramático, por más que encierre algunas peripecias dignas de mención y recuerdo, tanto por la enseñanza que envuelven, cuanto porque revelan que ni la más acrisolada virtud, ni la más pura modestia, pueden escapar a los tiros de la envidia, la cual, con su ponzoñoso hálito, si bien no consigue envenenar las tranquilas y justas existencias [...].²⁸

Un año después, el filósofo espiritualista Nicómedes Martín Mateos destaca su entereza ante la Inquisición:

[...] la Inquisición, exagerando el peligro, obligó a muchas almas predilectas a precipitarse en el misticismo, condenando a otras al silencio y al mutismo. Entre los sabios que sufrieron tal presión, se cuenta al venerable Luis de León; y ¡cosa admirable! su protesta contra el orden social que le rodeaba no tuvo nada de colérica, ni revolucionaria: fue más bien la expresión de una tristeza que le obligó a internarse en el mundo moral y a sumergirse en lo divino.²⁹

Junto a estas biografías de mayor entidad, hay datos biográficos en los paratextos de sus ediciones. En el siglo de fray Luis contamos con todos los prólogos y dedicatorias que él mismo hizo para sus obras latinas y vulgares.³⁰ En estos paratextos destinados al rector Pedro Portocarrero, a la madre Ana de Jesús, a María Varela Osorio, a Isabel Osorio, al archiduque Alberto de Austria, al inquisidor Gaspar de Quiroga... el propio autor proyecta su imagen interesada y da noticias de su vida y pensamiento. El prólogo a Portocarrero es el que goza de mayor difusión, pues fue impreso por Quevedo en su edición de 1631, junto a su propia y extensa poética polémica dedicada al Conde-Duque de Olivares, y reeditado después. En los siglos siguientes, las ediciones de obras inéditas y las reediciones de obras impresas del agustino suelen contar con datos biográficos en los prólogos de sus impulsores, si bien no tienen tanto interés como las vidas extensas antes mencionadas.

²⁶ FRAY ANTOLÍN MERINO, *Obras del maestro fray Luis de León...*, tomo VI, Madrid, Ibarra, 1816, p. XXX.

²⁷ ÁLVARO GIL SANZ, Prólogo a *Corona poética dedicada á Fr. Luis de León*, Salamanca, José Atienza, 1856, pp. III-V.

²⁸ MANUEL GONZÁLEZ LLANA, *Obras selectas del maestro fray Luis de León*, precedidas de su biografía, Madrid, Tomás Alonso, 1868, p. V.

²⁹ NICÓMEDES MARTÍN MATEOS, «Fray Luis de León», *Álbum dedicado al maestro fr. Luis de León con motivo de la estatua que se le erigió en Salamanca el día 25 de abril de 1869*, Salamanca, Oliva y Hermano, 1869, p. 2.

³⁰ Para los datos de los testimonios manuscritos e impresos, véase JOSÉ RAMAJO, «Fray Luis de León», *Diccionario filológico de literatura española. Siglo XVI*, dir. Pablo Jauralde Pou, Madrid, Castalia, 2009, pp. 592-625.

Tabla I: Las vidas de fray Luis de León (s. XVI-XIX)

	SIGLO XVI	SIGLO XVII	SIGLO XVIII	SIGLO XIX
EDICIONES CON PRESENCIA DE BIOGRAFÍA EXTENSA Y BIOGRAFÍAS EXENTAS		<p>-FRANCISCO PACHECO Ms. <i>Libro de verdaderos retratos</i>, Sevilla, 1599-1639. Biblioteca Fundación Lázaro Galdiano.</p> <p>-Andreas Schottus, <i>Hispania illustrata</i>, 1604.</p> <p>-Antonio Possevino <i>Bibliotheca selecta</i>, 1607.</p> <p>-Tomás Gratiano, <i>Anastasis Augustiniana</i>, 1613.</p> <p>-Nicolás Crusenio, <i>Monasticon agustinianum</i>, 1623.</p> <p>-Cornelius Curtius, “Aloisius Legionensis” <i>Virorum illustrium ex ordine eremitarum D. Augustini</i>, Amberes, Jan Cnobbaert, 1636.</p> <p>-Tomás de Herrera, “Ludovicus Legionensis”, <i>Alphabetum Augustinianum</i>, Madrid, Gregorio Rodríguez, 1644.</p> <p>-Tomás de Herrera, “Vida”, <i>Hª Convento San Agustín de Salamanca</i>, Madrid, Gregorio Rodríguez, 1652.</p> <p>-Felipe Elsio, <i>Encomiasticon Augustinianum</i>, 1654.</p>	<p>-Manuel Vidal, “Vida del muy insigne y venerable padre...”, <i>Agustinos de Salamanca</i>, Salamanca, Eugenio García Honorato, 1751.</p> <p>-GREGORIO MAYANS Edición de Valencia, José Tomás Lucas, 1761 exenta, edición de 1761 integrada en edición <i>Obras propias...</i> de Vicente Blasco y reimpresiones.</p> <p>-López Sedano, “Noticia del maestro fray Luis Ponce de León”, <i>Parnaso español</i>, tomo V, Madrid, Antonio Sancha, 1771.</p>	<p>-Joaquín Lorenzo Villanueva, <i>Vida de fray Luis</i>, Londres, 1825.</p> <p>James Montgomery, Mary Wollstonecraft Shelley, <i>Eminent literary and scientific men of Italy, Spain, and Portugal</i>, London, Longman, 1835-1837.</p> <p>-Biblioteca de Autores Españoles Edición 1855, recoge la de Mayans y epílogo con proceso. Reeds. 1862, 1872, 1900, 1909, 1948.</p> <p>-Álvaro Gil Sanz, <i>Corona poética</i>, Salamanca, 1856.</p> <p>-J.M de Guardia, <i>Fray Luis de León: sa vie et ses poésies</i>, Paris, Le Magasin du libraire, 1860.</p> <p>-José González de Tejada. <i>Vida</i>, Madrid, 1863.</p> <p>-Arango y Escandón. <i>Vida</i>, México, 1866.</p> <p>-Wilkens, <i>Biographie...</i>, 1866.</p> <p>-González Llana. <i>Vida</i>, (previa a edición), 1868.</p> <p>-Martín Mateos (en prólogo Álbum de homenaje por estatua) 1869</p> <p>-Méndez, <i>Vida</i>, 1881-1884.</p> <p>-Blanco, <i>Vida</i>, 1897-1900, ed. póstuma 1904.</p>
AUSENCIA DE BIOGRAFÍAS AUTÓNOMAS (DATOS BIOGRÁFICOS EN LAS DEDICATORIAS, PRÓLOGOS O EN EPÍLOGOS)	<p>-Fray Luis de León -Prólogo ms. de <i>Poesías</i> a Pedro Portocarrero (numerosas copias). -Prólogo ms. de <i>Exposición libro Job</i> a madre Ana de Jesús. -Prólogo ms. a trad. <i>Cantar de los Cantares</i> a Isabel Osorio. -Ded. Alberto de Austria de <i>In Cantica Canticorum</i>, 1582. -Ded. Gaspar de Quiroga de <i>In Psalmum vigesimum sextum explanatio</i>, 1582. -Ded. María Varela Osorio <i>La perfecta casada</i>, 1583. -Deds. Portocarrero de <i>De los nombres de Cristo</i>, 1583, 1584, 1587. -Carta a la madre Ana de Jesús y las carmelitas en <i>Los libros de la madre Teresa de Jesús</i> 1588.</p>	<p>--Fray Luis de León Prólogo a Pedro Portocarrero en edición de Francisco de Quevedo de las obras de fray Luis de León, Madrid, Imprenta Real, 1631 (reeditada en Milán, Phelippe Guisolfi, 1631, y luego en 1761, en 1790...).</p>	<p>-Fray Luis Galiana, Ed. <i>La perfecta casada</i>, 1765.</p> <p>-Vicente Blasco, Ed. <i>De los nombres de Cristo</i>, 1770.</p> <p>-Francisco Cerdá y Rico, Ed. <i>Job</i>, 1779.</p> <p>-Pedro Estala, (tomo X, Ramón Fernández). Ed. Fray Luis de León, <i>Poesías</i>, 1790.</p> <p>-Trad. Cantares (Ed. 1798) con “Respuesta que desde su prisión da a sus émulos”.</p>	<p>-Fray Antolín Merino Edición crítica 1804-1816, promete biografía. Reed. 1885. - Fray Luis de León, <i>La perfecta casada</i>. Ed. 1897.</p>

2. LA BIOGRAFÍA DE FRAY LUIS DE LEÓN: PACHECO VS. MAYANS

Después de este panorama, nos centraremos en las significativas biografías de Pacheco y Mayans para comparar su datación, fuentes, difusión, repercusión y propósito. Este contraste es interesante porque la de primera es la más cercana a la muerte del autor, y la segunda es la que gozó de mayor difusión y más sostenida en el tiempo, por lo que es esencial en la construcción de la imagen autorial de Luis de León, además de que ambas surgen de mentalidades e ideologías muy distantes. Si el *Libro de descripción de memorables retratos de ilustres y memorables varones* se compuso desde antes de 1587 hasta 1639³¹ en Sevilla, aunque en la portada aparezca 1599, y fray Luis de León falleció en 1591 (para Pacheco, en 1595), ¿cuándo podemos situar la vida de “El maestro fray Luis de León”? Según Marta Cacho Casal, el pintor siempre diseñaba primero los dibujos y no añadía la alabanza hasta la muerte del autor³². Dentro de la compilación, aparece en tercer lugar, después del mercedario sevillano fray Juan de Bernal, confesor regio y redentor de cautivos fallecido en 1601; y del dominico granadino fray Luis de Granada, muerto en 1588; y antes de fray Fernando de Santiago (m. 1637); mas, por el desmembramiento y pérdida de muchos folios del manuscrito, la actual ordenación no parece significativa para Cacho Casal (para Bassegoda sí responde a la voluntad del autor).³³ Sin embargo, puede intentar datarse por otros elementos internos. En primer lugar, el pintor menciona el *Arte de escrever* de «nuestro» Francisco Lucas, impreso en 1608. En segundo lugar, el elogio se cierra con los únicos versos de Lope de Vega que Pacheco espiga del *Laurel de Apolo*, impreso en 1630, si bien pudo circular de forma manuscrita.³⁴ Pero en el folio anterior se incluye un epitafio a fray Luis de Granada por Juan Infante de Olivares, recogido en uno de los manuscritos compilados por Pacheco como colaboración para el *Libro de Retratos*, enviada en una carta de 1631.³⁵ Al citar los versos luisianos como manuscritos, Pacheco parece escribir antes de la edición de Quevedo de 1631,³⁶ y por su descripción y vínculos, podría haber consultado el manuscrito tripartito de Manuel Sarmiento de Mendoza en el que se basó dicha edición³⁷. Otro dato relevante sería la colaboración oral de fray Luis Moreno de Bohórquez, que conoció al agustino y da su testimonio, pero no he logrado

³¹ Véase MARTA CACHO CASAL, *op. cit.*, pp. 178-182.

³² *Ibidem*, pp. 116-117.

³³ Véase MARTA CACHO CASAL, *op. cit.*, p. 137 y ss. y ‘La memoria en el pincel, la fama en la pluma’ *Fuentes literarias en el Libro de retratos de Francisco Pacheco*, «Bulletin hispanique», 109-1, 2007, p. 53. En la p. 62 demuestra que la fuente de la biografía de fray Luis de Granada es la hagiografía publicada en 1637, lo que demuestra que la ordenación no responde a la cronología de la elaboración.

³⁴ Es la única cita del *Laurel de Apolo* y aparece sin variantes. Para las fuentes literarias de Pacheco, véase MARTA CACHO CASAL, 2007, pp. 47-65.

³⁵ En el índice publicado por JUAN MONTERO, *El ms. Span 56 del Houghton Library (Universidad de Harvard): índice topográfico*, en *Compostella aurea: actas del VIII Congreso de la Asociación Internacional del Siglo de Oro (AISO)*, ed. Antonio Azaustre Galiana, Santiago Fernández Mosquera, Universidade de Santiago de Compostela, 2008, p. 352, figura como cierre del manuscrito ese elogio a fray Luis de Granada enviado en 1630, por lo que se confirma la teoría de MARTA CACHO CASAL, *op. cit.*, pp. 92-102 del empleo de estos cartapacios para sus obras, dado que JUAN MONTERO, *op. cit.*, registraba varios poemas del ms. en el *Libro* y en el *Arte de Pintura*.

³⁶ Para la relevancia de esta empresa de Quevedo, véase la edición y estudio de LÍA SCHWARTZ y SAMUEL FASQUEL en el proyecto *Pólemos*: http://obvil.sorbonne.universite.site/corpus/gongora/1631_obras-quevedo y los estudios de CRISTÓBAL CUEVAS, *La poética imposible de Quevedo: (Don Francisco, editor de fray Luis)*, «La Perinola. Revista de investigación quevediana», n° 7, 2003, pp. 191-206, ANTONIO AZAUSTRE, *Cuestiones de poética y retórica en los preliminares de Quevedo a las poesías de fray Luis de León*, «La Perinola: Revista de investigación quevediana», n° 7, 2003, pp. 61-102; y JUAN MANUEL DAZA, *El paratexto como tratado teórico: el prólogo de Quevedo a las Obras de fray Luis (1629) en el contexto de la polémica gongorina*, en *Estudios de Literatura General y Comparada. Literatura y alianza de civilizaciones*, ed. Antonio Cruz, Margit Raders, Lucena, Ayuntamiento, 2009, pp. 375-380.

³⁷ Manuel Sarmiento de Mendoza, canónigo de la catedral de Sevilla, es quien brinda su manuscrito de la poesía luisiana a Quevedo para que lo imprima en la corte y lo dedique al Conde-Duque (como varios memoriales suyos), según el prólogo, es también muy cercano a Pacheco. De hecho, el último elogio del *Libro*, que parece incompleto por la muerte de Pacheco, está dedicado a él, véase MARTA CACHO CASAL, *op. cit.*, pp. 181 y 186.

averiguar la fecha de su muerte. Por tanto, parece probable que el pintor terminara el elogio en torno a 1630. En cuanto a las fechas de composición de la vida luisiana por Mayans, están más claras, pues se sabe que en 1759 se formó la Compañía de librereros e impresores de Valencia, que pidió consejo al erudito sobre la nómina de autores que editar y le encargó la *Vida*, que culminó en 1761 al ver la luz de forma abrupta, ante su enfado, la reimpresión de las obras editadas por Quevedo, con algunos cambios cuya responsabilidad niega, pues él hubiera deseado hacer una nueva edición con enmiendas, paralelos de las traducciones, etc.

Con respecto a las fuentes de ambos biógrafos, son muy distintas. Al examinar las del pintor se confirma la mezcla de fuentes orales, eruditas y literarias que Marta Cacho ya rastreó con respecto a otros elogios, si bien en este caso no solo «reutilizó abundantemente textos biográficos ya existentes y [...] adaptó estas fuentes [...] a este esquema básico: 1) introducción retórica, 2) descripción de sus orígenes, 3) educación, 4) calidades y hazañas, 5) descripción de su muerte».³⁸ A diferencia del caso de fray Luis de Granada, en el que contaba con una amplia biografía impresa que podía resumir, aquí no tenía una fuente de tal calado. Por ello, Pacheco tiene que servirse del testimonio oral o manuscrito de un compañero agustino de fray Luis durante cuatro años, fray Luis Moreno de Bohórquez, tan valioso que es «a quien debemos la verdad de este discurso». Este mismo procedimiento lo sigue, como demuestra Cacho, respecto a otras vidas, como la de Berruguete: ante la escasa información suministrada por Carducho pide a otro pintor, Diego Valentín Díaz, una copiosa relación. Además de esta fuente directa de un conocido del agustino, a la que da la mayor validez, el pintor enumera la obra impresa de fray Luis, tanto vulgar como latina (sin indicar datos de edición), así como la manuscrita (tanto bíblica como poética, incluyendo el prólogo a Portocarrero). Ello indica un esfuerzo de documentación importante y un conocimiento directo de la obra del agustino, aunque no le cita como en el *Arte de pintura*.³⁹ Con respecto a las fuentes secundarias, solo menciona la *Bibliotheca* de Possevino,⁴⁰ lo que muestra que además de las obras detectadas por Cacho, manejó esta clase de bibliografías. Respecto al retrato, no indica sus fuentes, aunque indica que existió un autorretrato del propio fray Luis; y para los elogios deja claro que toma el de Lope de Vega del *Laurel de Apolo*, mientras que el de Rodrigo Caro en latín podría ser un encargo *ex profeso* como el que dedicó a Herrera, o una composición previa del humanista sevillano, como la destinada a Arias Montano. Mayans, al no poder contar con testigos, se basa en una búsqueda exhaustiva de fuentes. Por un lado, parte de breves informaciones biográficas contenidas en obras de carácter general, bien en historias locales (Francisco Bermúdez de Pedraza, *Antigüedades i Excelencias de Granada*, 1608), bien en historias de agustinos (la de Herrera de 1652), en otras biografías como la de fray Luis de Granada (1639), o en bibliografías como la de Nicolás Antonio; siempre citadas con exactitud. No conoce las biografías de Pacheco ni Curtius, por lo que sigue a Herrera, aunque trata de contrastar aspectos dudosos como la patria luisiana:

El maestro frai Thomás de Herrera, diligente i curioso escritor, en la *Historia del convento de San Agustín de Salamanca* no le señaló otra patria, i en el cap. 57, pág. 392, donde escribió una breve vida del maestro León, dice que nació, según sienten algunos, en la ciudad de Granada, i que sus padres eran naturales de la villa de Belmonte en la Mancha.

Don Thomás Tamayo de Vargas, en la continuación que hizo del *Enquiridion de los Tiempos* de frai Alonso Venero desde el año 1583 hasta el de 1640, tratando de los sucessos del año 1604, dijo [...] natural de Belmonte, patria de muchos varones insignes, como los maestros Lorca, frai Luis i frai Basilio de León.⁴¹

³⁸ MARTA CACHO CASAL, 2007, p. 62.

³⁹ FRANCISCO PACHECO, *Arte de Pintura*, Sevilla, Simón Fajardo, 1649. Cita dos tercetos de la traducción de Job en pp. 30-31 y los comentarios bíblicos de fray Luis en pp. 59 y 554. Hasta ahora no he localizado copias de versos de fray Luis en las compilaciones manuscritas de Pacheco.

⁴⁰ ANTONIO POSSEVINO, *Bibliotheca selecta de ratione studiorum, ad disciplinas et ad salutem...* 1593, pp. 234-235 y p. 303 y 1607, p. 97.

⁴¹ GREGORIO MAYANS, *op. cit.*, sin paginar.

De la obra luisiana, muestra el intelectual ilustrado un conocimiento más extenso y profundo que el pintor barroco: cita manuscritos de fray Luis de León, como el prefacio a la traducción del *Cantar de los Cantares*, cartas enviadas a él que están en la biblioteca del marqués de Montealegre, así como sus prólogos y dedicatorias. Si Pacheco mencionaba un único poema en concreto («la regalada canción que comienza *Virgen q' al sol más pura*»); Mayans, además de este, conoce otros poemas y los cita por extenso. Busca en todos los repertorios bibliográficos noticias de ediciones, traducciones... que no conoce de forma directa, dejado constancia de todos los datos que permitan identificarlas y localizarlas:

En el tomo segundo de la *Bibliotheca Selectissima* del Barón de Schomberg, impressa sin nombre de su ilustrísimo dueño en Amsterdam por Salomón Schouten i Pedro Mortier, año 1743, pág. 1, hallo que la explanación del maestro León sobre el *Cántico de los Cánticos*, i también la que hizo sobre el salmo 26, se imprimieron en Salamanca, año 1582, en 8.⁴²

También se enorgullece del papel de su amplia biblioteca en la investigación: «Yo poseo la que se intitula quinta impresión de una i otra obra», «la impresión de Madrid del año 1670 que tengo presente»;⁴³ y continuamente cita autoridades que elogian las obras de fray Luis para reforzar su propia opinión. Su metodología es siempre corroborar o rebatir las fuentes, y deslindar las atribuciones falsas de las verdaderas, como la paráfrasis en verso del *Cantar de los Cantares* de Arias Montano (que niega ser del agustino o de Quevedo) u otras obras: «dejo de referir lo que dice Antonio Pérez en la Carta 31 sobre los provechos de la soledad porque me parece que pertenece al Maestro León de Castro».⁴⁴ Solamente da por buenos los testimonios directos de fray Luis, que son su fuente al describir la denuncia y el proceso inquisitorial: «añade el Maestro León (de quien es a la letra todo lo dicho)».⁴⁵ Es decir, al no poder contar con testigos de los hechos como Pacheco, su manera de hallar la verdad más directa es acudir a la propia voz del acusado, de ahí que inserte extensas citas de sus prólogos y cartas, traduciendo del latín cuando es necesario. Su honestidad intelectual y rigor científico es tal que siempre diferencia su intuición de las constataciones: «Tengo por cierto que la carta [que hay en la biblioteca del marqués de Montealegre, sobre qué quiso fray Luis traducir] será mui digna de tan erudito, i sabio autor. Pero lo que puedo decir es...».⁴⁶

Respecto a la difusión de ambos, la de Pacheco apenas fue conocida por biógrafos de los siglos posteriores, por su carácter manuscrito y por ser un ejemplar único de lujo (del que los retratos conservados en la Biblioteca de Palacio serían una versión preliminar), del que no podían sacarse copias íntegras por su naturaleza híbrida de dibujos únicos y texto. Pese a ello, en vida de Pacheco, según Cacho Casal,⁴⁷ debió de tener cierta difusión parcial o fama, como muestran los elogios de Lope de Vega (1607), Quevedo y del pintor Vicente Carducho (1633), que bien pudieron consultarlo de primera mano. El hecho de que se conocían los dibujos a lápiz y no solo se transmitían copias de los elogios textuales se demuestra en la «Silva al pincel» de Quevedo (finales de la década de los 20):

[...] el virtuoso
Pacheco, con el lapis ingenioso
guarda aquellos borrones
que honraron las naciones [...]
Segundo padre de escritores claros,
pues sus dibujos raros
los dan segundo ser tan verdadero,
que no teme la muerte del primero.⁴⁸

⁴² *Ibidem*.

⁴³ *Ibidem*.

⁴⁴ GREGORIO MAYANS, *op. cit.*, sin paginar.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ MARTA CACHO CASAL, 2011, *op. cit.*, resumen pp. 122-134 a continuación.

⁴⁸ *Ibidem*, p. 131.

Algunos retratos sirvieron de modelo para grabados de algunos impresos de autor, como el de los *Versos* de Herrera (1619). No parece que Pacheco tuviera intención de publicarlo, pues su público sería su círculo de humanistas, pintores y poetas sevillanos, de ahí el enfoque «andalucista» de la selección, y la colaboración de varios de ellos en los elogios y vidas. Para Nicolás Antonio, estaría dedicado al Conde-Duque de Olivares, algo que parece desmentir el que se hallara en posesión de Pacheco a su muerte en 1644, como refleja el testamento en que solicita que se venda al mejor postor sin disgregarse.⁴⁹ A partir de entonces acaba, sin embargo, dividido y una parte con la portada y 56 retratos acaba en manos de particulares, hasta que en 1864 su poseedor José María Asensio permite ediciones parciales y lo publica en facsímil por entregas entre 1881 y 1886. En 1913 lo compra Lázaro Galdiano. La vida de fray Luis goza de una difusión impresa anterior, pues en 1844 otro poseedor, Vicente Avilés, permite que Martín Fernández de Navarrete la publique (solo el texto) en el *Seminario Pintoresco Español*. Por tanto, los biógrafos posteriores a esa fecha pudieron acceder a ella y su repercusión aumentó, frente al desconocimiento anterior, que evidencia que ni un erudito bibliófilo como Mayans la mencione. Frente a esta accidentada y problemática recepción, la biografía de Mayans y Siscar se conoce desde 1761 gracias a la imprenta valenciana de José Tomás Lucas en doble formato, exenta y como parte de la edición de las obras luisianas, que pese a sus fallos tuvo sucesivas reimpressiones hasta 1785. Por ello puede considerarse la «primera impresa», por su mayor difusión y su carácter autónomo frente a las de Curtius, Herrera... También apareció en el *Teatro histórico-crítico de la elocuencia* de Antonio Capmany (1787). Y, sobre todo, su inclusión en la Biblioteca de Autores Españoles desde 1855, con numerosas reimpressiones, la convierte en la principal biografía y la más conocida hasta el siglo XX.

Si las fuentes, difusión e impacto de ambas biografías son muy distintas, no menos lo es su intencionalidad. Pacheco, como ya se indicó, quería reunir a ilustres eclesiásticos, músicos, pintores, literatos... andaluces, en un principio de la época de Felipe II (aunque luego lo amplíe) para encomiar, por una parte, Andalucía y, por otra, dicho reinado (por ello dibuja la portada en 1599, ya muerto el monarca, que había prohibido ser biografiado en vida). Este propósito, tal y como lo percibieron su red de colaboradores, conscientes, como Quevedo, de lo único de la empresa, se advierte en la carta ya citada en la que Infante de Olivares (más célebre por ser destinatario de la epístola en espinelas de Lope sobre la librería de Felipe IV, aparecida en 1634) le envía sus versos de elogio como contribución al *Libro*:

sacando a mejor luz de las confusas sombras del olvido los héroes sevillanos, sin perdonar a nuestros ojos sus verdaderos tipos, ni al dolor que crece más cuanto reconoce su falta, que hoy viven inmortales dos veces, así por los diseños como por la erudición de su adorno.⁵⁰

¿Cuál era el propósito de Mayans? ¿Qué relación tiene esta tarea con sus ediciones de autores latinos, de grandes humanistas como Vives y El Brocense, de historiadores como Nicolás Antonio y Mondéjar, con sus obras jurídicas y de filosofía moral?⁵¹ En un principio, en su época de bibliotecario real, el propio intelectual despreciaba sus trabajos sobre Historia de la literatura, pues reconoce en una carta al hilo de la *Vida* de Cervantes (realizada por encargo del embajador inglés Keene en 1737): «algunos piensan que mis estudios se han

⁴⁹ MARTA CACHO CASAL, 2011, *op. cit.*, pp. 168-169. Indica que la mención al Conde-Duque como destinatario, además de en Nicolás Antonio, aparece en la continuación del manuscrito de los *Varones ilustres* de Rodrigo Caro: «pintadas y encadernadas en un volumen, remitió al Conde-Duque de Olivares [...] que lo puso en su librería» (p. 123). El hecho de que a la muerte de Pacheco estuviera en su posesión no descarta, a mi parecer, que el destinatario pudiera ser Olivares, por ser el dedicatario de la otra empresa cultural de Pacheco (los *Versos* de Herrera) y por haber recibido otros manuscritos coetáneos de gran valía como la edición de Góngora por Chacón. Puede que no se lo entregara porque seguía ampliándolo, o porque cambiara de parecer tras su caída en desgracia.

⁵⁰ Carta de don Juan Infante de Olivares, 1631, en *Poesías varias. 1631*, [recop. Francisco Pacheco], ms. Span 56 de la Houghton Library (Universidad de Harvard), f. 240. <[https://iif.harvard.edu/manifests/view/drs:49602109\\$1i](https://iif.harvard.edu/manifests/view/drs:49602109$1i)>. Modernizo la grafía.

⁵¹ Resumo las principales contribuciones a partir de ANTONIO MESTRE, *Don Gregorio Mayans y Siscar. Entre la erudición y la política*, Valencia, Institució Alfons el Magnànim, 1999, p. 105.

reducido a los cortos límites de las buenas letras»⁵². Sin embargo, dicha biografía no solo le permitió defender el valor estilístico de Cervantes sino que le permitió escribir su propia «sátira de estos tiempos»⁵³ a modo de polémica y ataque contra la nobleza, los cortesanos, el desprecio hacia los grandes escritores y ciertas facciones literarias como las de Nasarre, Feijoo, o Iriarte. Igual reacción polémica suscitaron sus *Orígenes de la lengua española* (1737). La *Vida* de fray Luis pertenece a otra época, tras abandonar la corte, enviar su biblioteca y retirarse a Oliva, donde permanecería treinta años aislado (salvo por la correspondencia con intelectuales europeos como Meerman o Voltaire) y dedicado a sus obras: «he venido de Madrid por no poder mantener aquel gasto [...] He estado 6 años pasando lluvias, nieves, soles, resfriados [...] Tengo libros para mi diversión».⁵⁴ Si en la primera etapa de su vida retirada se dedica a la Historia, al regalismo, a su admirado Nicolás Antonio, escribe la vida de este, amplía la de Antonio Agustín, y es perseguido por su *Censura de historias fabulosas*; y, en los años 50, tras su reconocimiento europeo, escribe su propia biografía⁵⁵, ¿qué le lleva a fray Luis cuando su autor predilecto era Arias Montano?.⁵⁶ Recordemos que, cuando el erudito publicó su *Oración en alabanza [...] de Diego Saavedra Fajardo* en 1725, fue criticada la ausencia de fray Luis de León, considerado príncipe de la elocuencia por el confundador de la R.A.E. Juan Interián de Ayala, y a raíz de dicha crítica el primero decidió volver a Nicolás Antonio, releer a fray Luis y, a partir de entonces, le elogió en las sucesivas ediciones.⁵⁷ Lo que le une a fray Luis es, según Mestre, su vocación de humanista cristiano, que valora tanto *De officiis* de Cicerón (pues «es cosa vergonzosa que un cristiano ignore lo que sabía un gentil»⁵⁸) como obras de intelectuales protestantes, defiende el estudio de las lenguas clásicas, y considera que «la teología [...] y la filosofía moral deben ser nuestros principales estudios»⁵⁹. Pese a su formación jesuita, le influyen más Vives, Montano, Agustín, fray Luis y El Brocense, a los que difunde por España y Europa, así como critica la represión cultural del Santo Oficio y ve a Erasmo como «hombre de sumo ingenio y padre de los críticos modernos»⁶⁰. Por ello, no sorprende que, tras trufar su *Retórica* de ejemplos de autores áureos, anime a la Compañía de libreros e impresores de Valencia a publicar clásicos latinos traducidos por humanistas renacentistas y luego las poesías de fray Luis, con un afán didáctico y de divulgación, pues estas «son las mejores de la lengua castellana»⁶¹. El papel de Mayans es el de consejero, no editor, y su contribución fue la *Vida* que le encargaron, aunque al principio se negó por la urgencia y poco rigor de la reedición y, según Mestre, aceptó solo tras asegurarse de que se publicarían enmiendas, anotaciones, y la dedicatoria de Quevedo al Conde-Duque.⁶² El erudito abre su biografía con una afirmación tajante: «escribo la vida del maestro fray Luis de León, uno de los varones más insignes que ha tenido España por su sabiduría y su elocuencia»⁶³. La edición, pese a sus errores (heredados de Quevedo o nuevos de Blasco), era la primera en 130 años, por lo que su valor fue dar a conocer las poesías de fray Luis y, por vez primera, una extensa biografía y bibliografía; inspirar nuevas ediciones de las poesías y de otras obras que no veían la luz desde inicios del XVII; y reivindicar la figura del agustino como arma ilustrada «para establecer una religiosidad interior y rigorista», como consuelo al continuar prohibida la lectura de las *Sagradas Escrituras* en romance,⁶⁴ y como modelo de inspiración poética para

⁵² Carta a su amigo Almeida, 22 de marzo de 1737, *Ibidem*, p. 106.

⁵³ Carta a su amigo Almeida, 9 de marzo de 1737, *Ibidem*, p. 111.

⁵⁴ Carta a su tío dominico, 1739, *Ibidem*, p. 136.

⁵⁵ *Gregorii Maiansii, generosi valentini*, Wolfenbüttel, 1756, publicada a nombre de Strodman. *Ibidem*, p. 241.

⁵⁶ *Ibidem*, p. 123.

⁵⁷ *Ibidem*, pp. 50-51.

⁵⁸ Carta al duque de Huéscar, 1746, *Ibidem*, p. 265.

⁵⁹ *Ibidem*, p. 266.

⁶⁰ *Ibidem*, pp. 266-270.

⁶¹ Carta a Finestres, 11 de octubre de 1762, *Ibidem*, p. 288.

⁶² *Ibidem*, p. 289.

⁶³ GREGORIO MAYANS, *op. cit.*, sin paginar.

⁶⁴ *Ibidem*.

los ilustrados.⁶⁵ Frente al carácter elitista y privado de los encomios de Pacheco, es evidente el valor didáctico y ejemplar de la vida y obra luisiana desde la perspectiva de Mayans, como el que otorga Blasco a su edición de *De los nombres de Cristo* (1779), cuyo prólogo titula «Sobre la necesidad de buenos libros para la instrucción del pueblo».

3. RETRATO DEL FRAY LUIS BARROCO FRENTE AL FRAY LUIS ILUSTRADO

Después de comprobar las diferencias de metodología e intencionalidad entre Pacheco y Mayans como biógrafos, es interesante comparar si las distintas fuentes empleadas y las mentalidades con que las leen conllevan diferencias en cuanto al retrato de fray Luis, tanto en el plano físico como en el moral, psicológico, espiritual, intelectual y académico.

El agustino aparece en efigie solamente en la biografía de Pacheco, dado el protagonismo y valor de los dibujos que él mismo realizó en su *Libro*. Su retrato del agustino ya envejecido, con arrugas y un rictus amargo, se acompaña con la cita bíblica del *Eclesiastés* 15, *implevit eum Dominus spiritu sapientiae et intellectus*. Como ha destacado Cacho, el pintor escogía para cada retratado una cita simbólica respecto a su nombre, profesión o dedicación intelectual.⁶⁶ En la edición que contiene la vida de Mayans, quizá por la rapidez y poco perfeccionismo de los impresores, que explica los yerros que cometió Blasco, no aparece ningún grabado con el retrato del autor, como hubiera sido esperable y como sí encontramos en el *Parnaso* de Sedano (Ibarra, 1771), con un grabado de Manuel Salvador Carmona rodeado de un yelmo, una máscara, una trompa y un arpa; el de Juan Barcelón (Imprenta Real, 1791), en el que aparece con un libro abierto y pluma en la mano; en la edición de la *Exposición sobre el libro de Job* (1779), con un bellissimo grabado de Minguet que le sitúa sentado, circunspecto con su pluma, frente a un estante con sus obras, y con Job a sus pies; o en la edición de la traducción del *Cantar de los Cantares* (Salamanca, 1798), que se abre con un grabado de Félix Prieto, junto al lema luisiano *ab ipso ferro* (tomado de la oda 4.4 de Horacio, vv. 57-60), tres libros y una trompa. En ambos casos la imagen de fray Luis, con el rostro maduro, pero no viejo, con hábito y la tonsura a la vista, parece seguir el modelo de Cornelius Galle, no el de Pacheco, que es el único cuya calidad y detalle permite traslucir la psicología del personaje. Según González de Tejada, el grabado que aparece en Sedano copia el de Galle, realizado a partir de un retrato enviado desde el convento de los agustinos de Salamanca a Flandes junto a los de otros frailes, por lo que tendría una fuente fidedigna.⁶⁷ Para este biógrafo decimonónico, todos los grabados posteriores al de Sedano son copia del mismo. Pacheco, por su parte, pionero en transmitir la imagen de fray Luis, no deja constancia de si parte de un retrato previo al óleo, de un grabado... como sí indica en otros casos en los que no puede retratar del natural, por haber fallecido ya el personaje.⁶⁸

Si la imagen está ausente de la biografía de Mayans, tampoco la suple una descripción verbal del aspecto de fray Luis, que parece no interesarle en absoluto, o bien prefiere no abordar un asunto para el que no cuenta con fuentes en su biblioteca (pues no conoce las biografías de Curtius ni Pacheco y el grabado en Sedano es una década posterior). Por el contrario, Pacheco, además de su dibujo, nos obsequia con una detallada écfrasis del mismo (véase la Tabla II, 1B), en la que destacan los signos de inteligencia: cabeza grande, frente espaciosa, y mirada viva. En cuanto a su baja estatura, su cabello rubio y crespo y sus ojos verdes, es la única biografía que transmite tantos datos. También es el único retrato que representa al agustino más avejentado y con rictus de amargura en los labios, lo que parece indicar que representa al autor después del sufrimiento padecido durante su encarcelamiento y proceso inquisitorial de cuatro

⁶⁵ Para la huella de estas reediciones en los poetas nacidos a partir de 1750, véanse ESTEBAN GUTIÉRREZ, *Fray Luis de León en Meléndez Valdés*, «Revista de estudios extremeños», vol. 55, n° 3, 1999, pp. 797-847 y VICENTE CUEVA, *La impronta de Fray Luis de León en la poesía de Jovellanos*, «Cuadernos de Investigación», n° 1, 2007, pp. 55-71.

⁶⁶ MARTA CACHO CASAL, *op. cit.*, pp. 186-187.

⁶⁷ JOSÉ GONZÁLEZ DE TEJADA, *Vida*, Madrid, 1863, p. 81.

⁶⁸ MARTA CACHO CASAL, *op. cit.*, pp. 283-304.

años (1572-1576). El de Galle le representa más juvenil y algo más risueño, quizá porque de verdad partiera de una pintura al óleo anterior a la cárcel, enviada desde el convento, y en esa misma línea aparece en los dieciochescos que siguen el modelo de Carmona.

Con respecto al origen del poeta, también hay divergencias en ambas biografías, si bien ninguna recoge el hecho histórico de su nacimiento en Belmonte (Cuenca), que consideran solo la patria de sus padres, y le convierten en andaluz. Pacheco considera que nació en 1528 en Sevilla o Granada (véase Tabla II, 1D), según el trabajo de su padre como oidor iba trasladando a la familia, lo que le da pie a incluirlo en su nómina (decisión reforzada por la cercanía que destaca entre fray Luis y Felipe II, y por considerarle pintor, ambos factores estudiados por Cacho Casal como cruciales en la selección de los personajes). Mayans, por su parte, le considera granadino, al tomar como fuente una historia de esa ciudad en la que reclaman al agustino como propio. Los dos biógrafos coinciden en la limpieza de sangre de ambos progenitores («clarísimo linaje», «ambos nobles y limpios»); Mayans, a partir de su otra fuente principal, el agustino Herrera. Pacheco, sin embargo, es el que más insiste en la genealogía honrosa, en la que hubo otros «varones insignes en letras y santidad», y en el elogio al padre, licenciado y «uno de los mayores letrados de su tiempo». Pero lo que más interesa al pintor es, por supuesto, el accidental origen andaluz, pues parece que el poeta nació allí con la finalidad de «honrar de nuestra patria [...] engrandecer l'Andalucía, la nación española y el mundo». Esta reivindicación localista está ausente en el erudito valenciano: su propósito es el contrario, no incluir a fray Luis en un parnaso particular, sino difundirlo y que sea conocido y apreciado en Europa.

El retrato moral y psicológico también recibe desigual interés: Pacheco (Tabla II, 1E) se detiene en este aspecto, siguiendo el esquema clásico del encomio. Al no citar la fuente que sigue, no sabemos si son aspectos de la personalidad y comportamiento del agustino que le fueron narrados oral o epistolarmente por Bohórquez, o si se basa en fuentes más indirectas. Según él, el poeta era de temperamento colérico, aunque se esforzaba en ser sufrido y piadoso. Ello contradice al propio fray Luis, que en varias cartas reconoce su tendencia melancólica. Así, desde prisión, en 1572, escribe la célebre petición a una monja de Madrigal de «que envíe una caja de unos polvos que ella solía hacer para mis melancolías y pasiones de corazón, que ella sola los sabe hacer, y nunca tuve de ellos más necesidad que agora».⁶⁹ Mayans no se pronuncia sobre el temperamento del agustino. Pacheco le retrata de forma insistente como silencioso, aunque agudo cuando hablaba, lo que también contrasta con otros testimonios de fray Luis en los que declara necesitar la conversación y la compañía. El propio Mayans (2E) traduce la dedicatoria a Quiroga en la que lamenta esta falta durante su periodo encarcelado y dice gozar del trato de sus amigos. Pacheco le pinta como un sabio estoico: frugal en la comida, bebida y sueño, poco o nada risueño, de rostro grave. Destaca su fidelidad, honestidad, nobleza de alma y humildad. El erudito ilustrado no describe nada similar. Solamente, al recoger el testimonio directo de fray Luis, destaca su quietud y alegría de ánimo en la prisión, que echa de menos en libertad. Ambos coinciden en expresar que fue su grandeza la que despertó la envidia que acabó en su denuncia, como hacía Curtius con la cita de Lucrecio. Mas, mientras Pacheco silencia los detalles y ni siquiera menciona la denuncia; Mayans se demora en estos episodios, que para él son símbolo de la corrupción del género humano. Ninguno de ellos menciona la anécdota de «como decíamos ayer», que ilustra la falta de rencor del fraile, ni su lema horaciano, símbolo de su fortaleza moral. Destacan a un tiempo que de aquellas envidias y persecuciones salió con honra acrecentada (para el pintor, la mayor «que en estos reinos se ha visto») pero, mientras Pacheco lo atribuye a la propia valía del agustino («descubrió altamente sus quilates»), Mayans lo explica por la intervención divina, y recoge la cita en la que fray Luis niega ser siervo de Dios pese a lo cual este le trató con bondad y clemencia en aquel «calamitoso y miserable tiempo». El sevillano aprovecha el contraste entre el padecimiento de la caída (sin mencionar la prisión) y la elevación posterior para introducir uno

⁶⁹ Citado por MELQUÍADES ANDRÉS MARTÍN, *La espiritualidad de fray Luis de León*, en *Fray Luis de León: historia, humanismo y letras*, op. cit., p. 226.

de los temas predilectos de su *Libro*: la vinculación con Felipe II, que, según él, tenía en altísima estima al agustino y le convirtió en su consejero espiritual epistolar (en lo que parece un reflejo de la relación célebre en época de Pacheco del Conde-Duque con Teresa Valle y de Felipe IV con sor María de Ágreda). Mayans, como tampoco otros biógrafos, no menciona este asunto, si bien introduce el vínculo de fray Luis con la familia regia, al recoger que la emperatriz María de Austria fue la que le encargó la biografía de santa Teresa, al ser «bien conocido en la Europa por la grandeza de sus letras e ingenio».

En el retrato espiritual también se aprecian los distintos intereses y enfoques del pintor barroco y el erudito ilustrado. Coinciden en la fecha exacta en que tomó el hábito (que Mayans menciona a partir de Herrera y Pacheco quizá de uno de los biógrafos agustinos en latín). Más allá de este dato exacto, el primero se preocupa por detallar todos los atributos de un perfecto fraile: limpio, honesto, devoto de la Virgen, cumplidor en el ayuno, asiduo a la oración especialmente en sus mayores trabajos, penitente y austero, hasta el punto de no acostarse nunca en la cama. Su rechazo de prebendas eclesiásticas por querer «desnudarse de dignidad» y su estoicismo le convierten en modelo «evangélico». Frente a la idealización de este dechado de virtudes, Mayans se preocupa más por hechos probados, por los detalles de su profesión y por su papel en la reforma de los agustinos recoletos.

Finalmente, en el retrato intelectual y académico (Tabla II, G), ambos coinciden en la enumeración de títulos (maestro, doctor...) y puestos universitarios (catedrático de Santo Tomás, de Durando, de Filosofía Moral y de Prima de Sagrada Escritura). Pacheco destaca su dominio de las Escrituras con una afirmación que explica la cita bíblica elegida como cúspide de su retrato: «Supo Escolástico tan aventajadamente, como si no tratara de Escritura, y de Escritura, como si no tratara de Escolástico». Sin embargo, en este curriculum académico parece más interesado Mayans, sin duda por su historia propia de anhelos y frustraciones universitarias⁷⁰. El distante y científico Mayans en otras secciones de la *Vida* se deja llevar aquí por el mismo afán polemista que esgrimió en la biografía cervantina, y ataca con agudeza, por ejemplo, la devaluación del título de doctorado: «en aquellos tiempos no era tan frecuente como ahora; porque solamente solían aspirar a él los mui beneméritos». Si en el aspecto académico no hay apenas divergencias, solo un mayor detalle en Mayans, sí las encontramos en el retrato intelectual. Pacheco describe a fray Luis como el mayor ingenio en todas las ciencias y artes: Dialéctica, Filosofía, Matemática, Aritmética, Geometría, Astrología (incluida la judiciaria, aunque aclara que la «usó con templanza», no fueran a confundirle con un Giordano Bruno y empañara su imagen como un hereje), ambos Derechos, Medicina (hasta el punto de que discutía con ellos), Poesía y Pintura. Este abanico de saberes es tan hiperbólico que tiene pocos paralelos en el *Libro de retratos*, del mismo modo que no lo he hallado en tales términos en otras biografías luisianas. De todas estas cualidades, llama especialmente la atención la atribución al agustino de ser pintor autodidacta, y tan dotado que pudo hacer su autorretrato (lo que Pacheco elogia por su dificultad). Tampoco sabemos la fuente de este dato, que convierte a fray Luis en un pintor-poeta como él mismo, Jáuregui y otros miembros de su círculo. Mayans se centra en su capacidad para la lectura y estudio, a través de una fuente directa: una carta a Arias Montano en la que narra su retiro y lectura íntegra de fray Luis de Granada. El erudito valenciano parece también reflejarse en esta anécdota: no olvidemos que escribió la biografía desde su retiro en Oliva, rodeado de sus libros y consagrado al saber.

Cerramos este trabajo con la comparación de los encomios que brindan a fray Luis de León ambos biógrafos (Tabla II, H). Pacheco, que, en otros aspectos de la biografía, como los misteriosos trabajos y envidias que no explica, no es tan providencialista como Mayans; en los pasajes en los que se dedica a exaltar al agustino sí que recurre a la explicación divina, al decir que por tener tantas gracias parece que fue creado por las manos divinas, y que en él el cielo estuvo liberal. En cuanto al mayor motivo de encomio, es el antes mencionado: su gran ingenio

⁷⁰ Véase ANTONIO MESTRE, *op. cit.*, pp. 45-84.

en todas las disciplinas⁷¹. El encomio de Mayans es radicalmente distinto y es quizá el aspecto de la biografía en el que más se detiene, junto con los oscuros episodios de la persecución inquisitorial. Destaca su ingenio, como Pacheco, aunque con un significado distinto, al elogiar sobre todo su ingenio sutilísimo para la invención. Para el erudito, lo más llamativo de fray Luis es su sabiduría y elocuencia, su dominio de las lenguas clásicas y semíticas (también mencionado por el pintor, incluyendo la caldea), su estilo castizo y elegante, y su capacidad para traducir pensamientos ajenos. Es el poeta castellano de espíritu más sublime⁷² y, al mismo tiempo, un gran erudito (como él mismo) y sabio teólogo. Es digno de imitación, porque «ni usa de pensamientos falsos, ni de argumentos débiles, ni de semejanzas violentas, ni de voces extranjeras» y porque fue el primero en intentar emplear en castellano la armonía del número. Aunque introduce una pequeña crítica (la excesiva longitud de sus oraciones), Mayans elabora un encomio apasionado, que culmina con la cita de su admirado Nicolás Antonio. Ambos biógrafos cierran su loa con dos autoridades poéticas; ya que, como subraya el erudito valenciano, es mejor la alabanza si proviene del mismo artífice. Si Pacheco había escogido a Rodrigo Caro como poeta latino y a Lope como poeta vulgar, Mayans coincide en este último, pero le antecede Cervantes con su *Canto de Calíope*, una prueba más del aprecio del valenciano por este autor, no solo como novelista sino como poeta.

Tabla II: Los retratos de fray Luis por Pacheco y Mayans

	1) BIOGRAFÍA DE FRANCISCO PACHECO	2) BIOGRAFÍA DE GREGORIO MAYANS
A) Retrato físico	-Retrato en dibujo realizado por Pacheco que encabeza la vida. El aspecto del fraile es distinto a la de la edición de Cornelius Curtius de 1636, más envejecido y serio.	-No aparece ningún grabado con retrato, a diferencia de otras ediciones dieciochescas (1771, 1779, 1798).
B) Descripción física	«En lo natural, fue pequeño de cuerpo en debida proporción; la cabeza grande, bien formada, poblada de cabello algo crespo y el cerquillo cerrado; la frente espaciosa, el rostro más redondo que aguileño (como lo muestra el retrato), trigueño el color, los ojos verdes y vivos».	
C) Lugar y fecha de nacimiento	¿Sevilla?, ¿Granada? Redacción ambigua. 1528.	Granada «Según esto [epitafio] nació en el año 1527».
D) Linaje	«Sus progenitores fueron de Belmonte, de clarísimo linaje, en el cual resplandecieron muchos varones insignes en letras y santidad. El licenciado Lope de León, su padre, siendo uno de los mayores letrados de su tiempo, vino por oidor a Sevilla, donde hizo oficio de asistente, y en ella tuvo, para honra de nuestra patria, este ilustre hijo, que, siendo promovido luego a la chancillería de Granada, nació en ella, el año 1528, para engrandecer l'Andalucía, la nación española y el mundo».	«Lo cierto es que su padre se llamó Lope de León, cuya muger fue doña Inés de Valera, ambos nobles i limpios según el maestro Herrera. Naturales de Belmonte».
E)	«En lo moral, con especial don de silencio, el hombre más callado que se ha conocido, si bien de singular agudeza en sus dichos; con extremo, abstinentes y templado en la comida, bebida y sueño; de mucho	«Un hombre tan grande como el Maestro León, dotado de tan excelente ingenio, adornado de suma erudición, i sabiduría, i dignamente condecorado, no podía dejar de tener, según la corrupción del género humano, muchos

⁷¹ Para la evolución del concepto del ingenio, véase ISABEL ROMÁN-GUTIÉRREZ, *Del ingenio barroco al genio ilustrado: los prolegómenos de la imagen autorial del genio en España*, «Bulletin hispanique», vol. 121, nº 2, 2019, pp. 645-682.

⁷² Para el concepto ilustrado de lo sublime, véase IGNACIO LÓPEZ MORENO, *Entusiasmo y a-patía en la experiencia sublime. La construcción de la categoría estética de lo sublime como estrategia ilustrada de distinción*. Tesis doctoral inédita, Universidad de Granada, 2011. <<https://digibug.ugr.es/handle/10481/19214>>

<p>Retrato moral y psicológico</p>	<p>secreto, verdad y fidelidad; puntual en palabra y promesas; compuesto, poco o nada risueño. Leíase en la gravedad de su rostro el peso de la nobleza de su alma; resplandecía en medio desto por excelencia una humildad profunda.</p> <p>«Con ser de natural colérico, fue muy sufrido y piadoso para los que le trataban».</p> <p>«Al passo destas grandezas, fue la invidia que le persiguió, pero descubrió altamente sus quilates, saliendo en todo superior i con el mayor triunfo y onra que en estos reinos se ha visto. Fue varón de tanta autoridad, que parecía más a propósito para mostrar a los otros, que para aprender de ninguno. Grande su juicio i prudencia en materias de gobierno, alcanzó mucha estimación en España i fuera della con los mayores ombres, consultávalo el rey Filipo Segundo en todos los casos graves de conciencia enviándole correos extraordinarios a Salamanca»,</p>	<p>embidiosos. Alguno de ellos puso su fama en tal estado, que del todo la huviera perdido, si Dios no huviera vuelto por su honra. Su trabajo sucedió desta manera».</p> <p>«Cuán serena tuviese la conciencia hallándole en la cárcel, dígalo el mismo Maestro León... en la dedicatoria de la explicación del salmo veinte i seis, con la satisfacción que le dava su buena conciencia, se explicó con estas palabras: <i>I aunque yo de ninguna manera soi tal que pueda ser contado entre los siervos de Dios, con todo esso, tratándome Dios benignamente i con suma clemencia, experimenté en mí en aquel (según vulgarmente se juzga) calamitoso i miserable tiempo, quando por las mañas de algunos hombres criminalmente fui acusado como sospechoso de averme opuesto a la fe, apartado no sólo de la conversación i compañía de los hombres, sino también de la vista, por casi cinco años estuve echado en una cárcel i en tinieblas. Entonces gozava yo de tal quietud i alegría de ánimo, qual ahora muchas veces echo menos, aviendo sido restituído a la luz, i gozando del trato de los hombres que me son amigos».</i></p> <p>«La emperatriz, hermana del rei don Felipe Segundo [...] deseó mucho que el padre maestro frai Luis de León hombre bien conocido en la Europa por la grandeza de sus letras e ingenio, escribiesse su vida i milagros, pareciéndole (i con justa razón) que ninguno avía entonces en España que mejor pudiesse satisfacer a este argumento i a su deseo».</p>
<p>F)</p> <p>Retrato espiritual</p>	<p>«Profesó en el monesterio de San Agustín de Salamanca, en 29 de enero de 1544, siendo de edad de 16 años».</p> <p>«Fue limpiísimo, muy honesto y recogido, gran religioso y observante de las leyes. Amaba a la Santísima Virgen ternísimamente; ayunaba las vísperas de sus fiestas, comiendo a las tres de la tarde y no haciendo colación. De aquí nació aquella regalada canción que comienza: «Virgen qu'el sol más pura». Fue muy espiritual y de mucha oración, y en ella, en tiempo de sus mayores trabajos, favorecido de Dios particularísimamente. Con ser de natural colérico, fue muy sufrido y piadoso para los que le trataban. Tan penitente y austero consigo, que las más noches no se acostaba en cama, y el que la había hecho la hallaba a la mañana de la misma manera».</p> <p>«I en los acometimientos onrosos de obispados i del Arçobispado de México, descubrió su valor i animo grande, no solo para desnudarse de la dignidad (cosa intentada de pocos) mas aún de todo quanto tenía en la tierra: varón de veras evangélico».</p>	<p>«Este mismo [Herrera] afirma que tomó el hábito en el convento de san Agustín de Salamanca año 1543, i que professó a 29 de enero de 1544, siendo prior el padre frai Alonso Dávila, que fue bien dichoso en los hijos que dio a la religión; pero diole la profesión el venerable padre frai Francisco de Nieva, entonces provincial de España».</p> <p>«En el capítulo que se celebró en Toledo día tres de diciembre del año 1588, en el qual presidió el general Gregorio Elpareense, que después fue cardenal, se cometió al maestro León que hiciesse constituciones para los religiosos recoletos de San Agustín, cuya reformation comenzó aquel año, o el siguiente, i las hizo i ordenó prudente i religiosamente».</p>
<p>G)</p> <p>Retrato intelectual y académico</p>	<p>«Fue la mayor capacidad de ingenio que se ha conocido en su tiempo para todas ciencias y artes».</p> <p>«Fue gran dialéctico y filósofo».</p> <p>«Maestro graduado en Artes y dotor en Teología por aquella insigne Universidad [Salamanca]».</p> <p>«Catedrático [de Salamanca] más de 36 años en la cátedra de Santo Tomás, de Durando, de Filosofía Moral y de Prima de Sagrada Escritura, que tuvo con crecido premio por que leyese una lección. Supo Escolástico tan aventajadamente, como si no tratara</p>	<p>«En el año 1561 consiguió en la Universidad de Salamanca la Cátedra de santo Thomás de Aquino».</p> <p>«Después fue cathedrático de Prima de Sagrada Escritura. Era costumbre informar públicamente los opositores a los estudiantes sobre sus méritos, i frequentemente apocavan los agenos, unas veces con razón, otras sin ella».</p> <p>«León se intitula dotor en Theología, i assí el año 1589 ya estava condecorado con esse título, que en aquellos tiempos no era tan frecuente como ahora; porque solamente solían aspirar a él los mui beneméritos, i era mui costoso».</p>

	<p>de Escritura, y de Escritura, como si no tratara de Escolástico».</p> <p>«Escrebía no menos que nuestro Francisco Lucas [maestro y calígrafo]».</p> <p>«Famoso matemático, aritmético y geómetra, y gran astrólogo y judiciario, aunque lo usó con templanza».</p> <p>«Fue eminente en el uno y otro derecho; médico superior, que entraba en el general con los d'esta facultad y argüía en sus actos».</p> <p>«Fue gran poeta latino y castellano, como lo muestran sus versos».</p> <p>«Estudió sin maestro la pintura y la ejercitó tan diestramente que, entre otras cosas, hizo (cosa difícil) su mesmo retrato».</p>	<p>-Gran lector y estudioso: «gran maestro frai Luis de León, de quien ya hicimos mención en este libro, escribió a Arias Montano, su grande amigo, que retirado en una casa de campo que tiene el Convento de San Agustín de Salamanca en una isleta que hace el río, que describe en la introducción del libro segundo de los <i>Nombres de Christo</i>, leyó todas las obras del padre Fr. Luis de Granada, i que avía aprendido más de su letura que de quanta theología escolástica avía estudiado, i que de allí adelante serían su principal estudio».</p>
<p>H) Encomio</p>	<p>«Nacen algunos hombres acompañados de tantas gracias que parece que fueron hechos, sin otro medio, por sus divinas manos. Si en alguno se puede esto verificar es en el gran maestro fray Luis de León, con quien anduvo tan liberal el cielo, como veremos».</p> <p>«Nació para engrandecer l'Andalucía, la nación española y el mundo».</p> <p>«Fue la mayor capacidad de ingenio que se ha conocido en su tiempo para todas ciencias y artes».</p> <p>«Y para cumplimiento de su elogio y de mi deseo no me contenté con menos, en honra de tan insigne varón, de que los versos latinos fuesen del licenciado Rodrigo Caro, y los castellanos de Lope de Vega, en su <i>Laurel de Apolo</i> [impresa en 1630, pudo conocer versión manuscrita], con que se encarecen bastantemente».</p>	<p>«Uno de los varones más insignes que ha tenido España por su sabiduría i eloquencia».</p> <p>«Fue hombre de grande ingenio i de sumo juicio, mui docto en las lenguas castellana, latina, griega i hebrea, como lo manifiestan sus escritos. Assimismo fue buen poeta latino i, entre los castellanos, el de espíritu más sublime, insignemente erudito i mui sabio theólogo».</p> <p>«Su estilo castellano es castizo, propio, juicioso i elegante. D. Nicolás Antonio quiere que sea el mejor de la lengua española. Ciertamente lo es, si se mira el agregado de todas sus bellezas, juntas con una exactitud de pensar mui digna de imitarse; porque ni usa de pensamientos falsos, ni de argumentos débiles, ni de semejanzas violentas, ni de voces estrangeras. Solamente quisiera yo que algunas veces no fuesen sus cláusulas tan largas. La lengua castellana le deve una singular prerrogativa, i es aver sido el primero que procuró introducir en ella la armonía del número».</p> <p>«Hasta aquí el maestro León, cuyas poesías castellanas son las que más ennoblecen la lengua española; porque, si ser poeta consiste en una especie de ficción, en que perfetamente se imite la naturaleza i las propiedades i circunstancias de las personas i de las cosas, el maestro León manifestó tener un ingenio sutilissimo para la invención, i una destreza tan feliz para expresar noblemente lo inventado, que no sólo supo declarar noblemente sus propios pensamientos, sino también trasladar los agenos de una lengua en otra, que es mucho más difícil».</p> <p>«O bien se atienda pues la propia invención en las poesías, que hizo el maestro León, o la felicidad en traducir las agenas, su nombre siempre será respetado en uno i otro género de composición, siendo mui verdadero el elogio que le dio D. Nicolás Antonio, que es el siguiente: También parece que fue como naturalmente formado para componer versos, que es la otra parte de la eloquencia, de los quales arrimó algunos latinos a sus obras: los compuestos en lengua vulgar se imprimieron juntos después de la muerte de su autor, i son mui castizos, i ingeniosos, i llenos de una fuerza varonil i juntamente de suavidad, con que mereció mui ilustre nombre entre los poetas de su siglo i nación. Pero como</p>

	<p>las mejores alabanzas de los artífices son las que dan los mismos que lo son, veamos el juicio que hicieron del maestro León algunos acreditados poetas.</p> <p>Miguel de Cervantes Saavedra en el libro 6 de la Galatea en el Canto de Calíope, le alabó así: [...]</p> <p>Frei Lope Félix de Vega Carpio en el Laurel de Apolo, silva 4, le celebró deste modo [...].».</p>
--	--

4. PRIMERAS CONCLUSIONES

En este primer acercamiento ha quedado claro el interés de examinar críticamente las sucesivas biografías de fray Luis de León, al ser un personaje de múltiples facetas vitales e intelectuales, que permite enfocarlo de distinta forma y destacar una u otra en función de la intencionalidad del autor. En el caso de Pacheco, encontramos una vida idealizada, en la que el agustino es modelo de virtud, mientras que en el de Mayans es un modelo de elocuencia. Ambos denuestan a los envidiosos que trataron de deshonrarle, y ambos buscan la verdad, el barroco a través de los testimonios orales directos y el ilustrado a través de la investigación bibliográfica de fuentes primarias y secundarias. Para el pintor Pacheco, además de gran poeta, es sobre todo un gran religioso y un andaluz tan relevante que mereció la confianza de Felipe II, lo que le hace merecedor de ser integrado en su nómina de varones memorables. En Mayans, la biografía tiene una finalidad didáctica y divulgativa, de acompañar a una reedición de las poesías sacadas a la luz con Quevedo y, quizá, servir como reclamo comercial. La canonización de fray Luis como comentarista, traductor y poeta original se produce más en la biografía de Mayans, que además es el discurso que, por su difusión y relevancia, influye en la configuración de los posteriores, frente al desconocimiento de los biógrafos posteriores de la magna tarea del pintor barroco. Lo que ambos comparten, sin duda, es la proyección de sus propias inquietudes en la escritura de la vida luisiana: Pacheco le convierte en pintor y andaluz, como él mismo, y al elogiarle prestigia su profesión (especialmente la dificultad de los retratos), y Mayans destaca su aislamiento a causa sus conflictos universitarios e inquisitoriales; es decir, una elección vital a raíz de amargos episodios en los que él mismo se reconoce.